

ANALISIS PERBANDINGAN LAJU PEMANASAN AIR DAN MINYAK GORENG BERDASARKAN INDIKATOR VISUAL

Chintya Dewi Pratiwi

Elfira Flimditty,S.Pd

XI A

SMA Yos Sudarso Dobo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan laju pemanasan air dan minyak goreng menggunakan indikator visual tanpa menggunakan alat ukur suhu. Metode yang digunakan adalah eksperimen sederhana dengan memanaskan kedua zat secara bergantian menggunakan wadah yang sama dan volume yang setara. Pengukuran volume dilakukan menggunakan dua gelas dengan ukuran yang sama. Data diperoleh dari waktu yang dibutuhkan hingga muncul tanda-tanda pemanasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu rata-rata pemanasan air adalah 74,5 detik, sedangkan minyak goreng sebesar 61,5 detik. Hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng lebih cepat mengalami pemanasan dibandingkan air. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kalor jenis air yang lebih tinggi dibandingkan minyak. Dengan demikian, sifat termodinamika suatu zat mempengaruhi laju pemanasannya.

Kata kunci: kalor, fluida, termodinamika, pemanasan, waktu

PENDAHULUAN

Kalor merupakan energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, pemanasan zat cair seperti air dan minyak sering dilakukan,

misalnya dalam kegiatan memasak. Setiap zat memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap kalor yang dikenal sebagai kalor jenis.

Air memiliki kalor jenis yang lebih tinggi dibandingkan minyak sehingga membutuhkan energi lebih besar untuk meningkatkan suhunya. Sebaliknya, minyak memiliki kalor jenis yang lebih rendah sehingga lebih cepat mengalami kenaikan suhu. Perbedaan sifat ini menyebabkan laju pemanasan yang berbeda antara kedua zat tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan waktu pemanasan air dan minyak goreng serta menganalisis penyebab perbedaan tersebut berdasarkan konsep kalor dan termodinamika.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Eksperimen sederhana

Alat dan Bahan

Wadah stainless steel

2 gelas dengan ukuran yang sama

Air

Minyak goreng

Kompur

Stopwatch

Prosedur Penelitian

1. Menyiapkan wadah stainless steel yang sama untuk setiap percobaan

2. Mengukur air menggunakan gelas pertama dan memasukkannya ke dalam wadah
3. Mengukur minyak goreng menggunakan gelas kedua dengan ukuran yang sama

Gambar 1. Pengukuran volume menggunakan dua gelas

4. Memanaskan air sambil menyalakan stopwatch
5. Mencatat waktu saat air menunjukkan banyak gelembung kecil secara terus-menerus
6. Mendinginkan wadah hingga kembali ke kondisi awal
7. Memasukkan minyak goreng ke dalam wadah dengan jumlah yang setara
8. Memanaskan minyak dan mencatat waktu saat permukaan menunjukkan pergerakan merata
9. Mengulangi percobaan sebanyak dua kali dengan kondisi yang sama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Percobaan Pemanasan Air dan Minyak

Percobaan	Air (detik)	Minyak (detik)
1	75	59
2	74	64
Rata-rata	74,5	61,5

Gambar 2. Proses pemanasan air

Gambar 3. Proses pemanasan minyak

Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh bahwa waktu rata-rata pemanasan air adalah 74,5 detik, sedangkan minyak goreng sebesar 61,5 detik. Hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng lebih cepat mengalami pemanasan dibandingkan air.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh kalor jenis air yang lebih tinggi sehingga membutuhkan energi lebih besar untuk meningkatkan suhu. Sebaliknya, minyak memiliki kalor jenis yang lebih rendah sehingga lebih cepat mengalami kenaikan suhu.

Selama percobaan, air menunjukkan tanda pemanasan berupa munculnya gelembung kecil secara terus-menerus dari dasar wadah, sedangkan minyak menunjukkan pergerakan pada permukaan secara merata.

Penggunaan dua gelas dengan ukuran yang sama memastikan bahwa volume zat cair relatif setara sehingga perbandingan tetap konsisten. Dengan demikian, semakin kecil kalor jenis suatu zat, maka semakin cepat zat tersebut mengalami kenaikan suhu ketika dipanaskan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Minyak goreng lebih cepat panas dibandingkan air
2. Perbedaan laju pemanasan dipengaruhi oleh kalor jenis masing-masing zat
3. Konsep kalor dan termodinamika terbukti dalam percobaan ini

Saran

1. Gunakan alat ukur suhu untuk hasil yang lebih akurat
2. Lakukan percobaan dengan variasi volume
3. Ulangi percobaan lebih banyak untuk meningkatkan keakuratan data

DAFTAR PUSTAKA

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. *Fundamentals of Physics*.

Serway, R. A. *Physics for Scientists and Engineers*.

Giancoli, D. C. *Physics: Principles with Applications*.